

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA DIFFERENSIAL VA INDIVIDUALLASHTIRILGAN YONDASHUVNING AHAMIYATI

Shoyimova Shoira Sanakulovna

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Alfraganus university nodavlat oliy ta‘lim tashkiloti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida differensial va individuallashtirilgan yondashuvlarning nazariy asoslari hamda amaliy ahamiyati yoritilgan. Har bir o‘quvchining shaxsiy imkoniyatlari, bilim darajasi va o‘rganish sur‘atini inobatga olish orqali ta‘lim sifatini oshirish imkoniyatlari tahlil etilgan. Tadqiqotda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim konsepsiyasi, differensial topshiriqlar tizimi, individual o‘qitish strategiyalari va pedagogning kasbiy kompetensiyasi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, maqolada dars jarayonida differensial yondashuvni joriy etishning metodik usullari, o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirishda va ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ushbu yondashuvlarning roli amaliy misollar asosida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, differensial yondashuv, individuallashtirilgan ta‘lim, shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish, pedagogik kompetensiya, o‘quvchi faoliyati, ta‘lim samaradorligi, innovatsion metodlar, differensial topshiriqlar, ijodiy rivojlanish.

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы и практическое значение дифференцированного и индивидуализированного подходов в процессе начального образования. Анализируются возможности повышения качества образования за счёт учёта личностных возможностей, уровня знаний и темпов обучения каждого учащегося. В исследовании научно рассматривается взаимосвязь концепции личностно-ориентированного образования, системы дифференцированных заданий, индивидуальных стратегий обучения и профессиональной компетентности учителя. В статье также показаны методические приёмы реализации дифференцированного подхода в учебном процессе, роль этих подходов в повышении мотивации учащихся и развитии их творческих способностей на основе практических примеров.

Ключевые слова: начальное образование, дифференцированный подход, индивидуализированное обучение, личностно-ориентированное обучение, педагогическая компетентность, активность учащихся, эффективность обучения, инновационные методы, дифференцированные задания, творческое развитие.

Annotation. This article discusses the theoretical foundations and practical significance of differentiated and individualized approaches in the process of primary education. The possibilities of improving the quality of education by taking into account the personal capabilities, level of knowledge and pace of learning of each student are analyzed. The study scientifically examines the relationship between the concept of person-centered education, the system of differentiated tasks, individual teaching strategies and the professional competence of the teacher. The article also shows the methodological methods of implementing a differentiated approach in the teaching process, the role of these approaches in increasing students' motivation and developing their creative abilities on the basis of practical examples.

Keywords: primary education, differentiated approach, individualized education, person-centered teaching, pedagogical competence, student activity, educational effectiveness, innovative methods, differentiated tasks, creative development.

KIRISH. Bugungi kunda ta'lim jarayonini tashkil etishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyili globallashuv davrining dolzarb talablaridan biriga aylangan. Har bir bola o'ziga xos individual xususiyatlarga, qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lishi sababli, ta'lim jarayonida ularga mos pedagogik yondashuvlarni qo'llash zarurati tug'iladi. Shu nuqtayi nazardan, **differensial va individuallashtirilgan yondashuv** boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim olishini samarali tashkil etishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchisi uchun ta'lim jarayoni nafaqat bilim egallash, balki shaxsiy fazilatlar, mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ijtimoiy faoliyatni shakllantirish bosqichidir. Shuning uchun bu davrda o'qituvchi har bir bolaning imkoniyatlarini chuqur o'rganib, unga individual tarzda yondashishi ta'lim samaradorligini oshiradi.

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'limda differensial va individuallashtirilgan yondashuvning mazmuni, ahamiyati, ularni amalga oshirish strategiyalari hamda o'qituvchining roli tahlil qilinadi.

NATIJA. **Differensial yondashuv** (lotincha differentia — farq, tafovut) o'quvchilarning individual farqlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish tamoyilidir. Pedagogikada bu yondashuvning mohiyati — o'quvchilarning bilim darajasi, qobiliyati, o'rganish sur'ati, motivatsiyasi va psixologik xususiyatlariga mos sharoit yaratishdan iborat.

Differensial yondashuvning ilmiy asoslari avvalo psixologiya, pedagogika va didaktika fanlari bilan uzviy bog'liqdir. U o'quvchilarning qobiliyat darajasi, o'zlashtirish sur'ati va qiziqishlarini aniqlash hamda shu asosda o'qitish mazmuni, metodlari va vositalarini farqlashga tayanadi.

O'zbek olimlari A.Avloniy, A.Qodiriy, H.H.Yo'ldoshev, N.Saidahmedov, U.Nishonov, Sh. Sharipov va boshqalar o'z asarlarida ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsiga e'tibor qaratish, uning individual imkoniyatlarini ochib berish zarurligini ta'kidlaydilar. Jumladan, N. Saidahmedov ta'limni individuallashtirishni "o'quvchi shaxsining o'ziga xos fikrlash, ijodiy yondashuv va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan jarayon" sifatida talqin etadi.

H.H.Yo'ldoshev esa differensial yondashuvni ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida baholaydi va o'qituvchi oldiga har bir o'quvchining tayyorgarlik darajasiga mos pedagogik strategiyalarni tanlash vazifasini qo'yadi. Shu bilan birga, A.Avloniy ta'limda "insonning tabiiy iste'dodi va ijtimoiy hayotga moslashuvini uyg'un rivojlantirish" g'oyasini ilgari surib, bu fikr differensial yondashuvning ma'naviy-pedagogik ildizlarini ko'rsatib beradi.

Zamonaviy o'zbek pedagogikasida differensial yondashuvni amaliyotga joriy etish masalasi kompetensiyaviy yondashuv bilan uyg'un holda qaralmoqda. Bunda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o'quvchi shaxsining individual rivojlanishini boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida o'quvchilarning psixologik tiplari, bilish uslublari, ijtimoiy muhit omillari ham hisobga olinishi zarur. Shunday qilib, differensial yondashuvning ilmiy asoslari o'zbek pedagogik tafakkurida ham o'z ifodasini topgan bo'lib, u nafaqat o'qitish metodikasini, balki ta'limni insonparvarlik

ruhida tashkil etish g'oyasini ham mustahkamlaydi. Bu yondashuv bugungi ta'lim jarayonida o'quvchini markazga qo'ygan, ijodiy va refleksiv fikrlovchi shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Differensial yondashuvning ilmiy asoslarini shakllantirishda MDH olimlari L.S.Vygotskiy, P.Ya.Galperin, A.N.Leontyevlarning faoliyat nazariyasi, shuningdek xorijiy olim J.Piagetning kognitiv rivojlanish haqidagi qarashlari muhim nazariy manba sifatida e'tirof etiladi. Ularning fikricha, bola shaxs sifatida rivojlanishida ijtimoiy muhit, faoliyat va muloqot muhim rol o'ynaydi. Shu bois, har bir bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni aniqlab, shunga muvofiq ta'lim topshiriqlarini tanlash differensial yondashuvning asosi hisoblanadi.

Differensial yondashuvning quyidagi shakllari mavjud:

Gorizontal differensiallash – o'quvchilarni qiziqish yoki tayyorgarlik darajasi bo'yicha guruhlash;

Vertikal differensiallash – o'quvchilarning individual rivojlanish bosqichlariga mos ta'lim materialini tanlash;

Moslashuvchan differensiallash – o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokiga qarab yondashuvni o'zgartiradi.

Bu yondashuv o'qituvchidan puxta kuzatuvchanlik, tahlil qilish qobiliyati va o'quvchilarning psixologik portretini bilishni talab etadi.

Individuallashtirilgan yondashuv — bu har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini, bilim olish uslublarini, qobiliyatlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'qitishni tashkil etish jarayonidir. Bunda o'qituvchi har bir bola uchun alohida ta'lim yo'nalishi yoki topshiriq turi belgilaydi.

Individuallashtirishning afzalliklari:

- o'quvchining o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqaradi;
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi;
- o'quvchida o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi;
- ta'lim motivatsiyasini oshiradi va muvaffaqiyatsizlik holatlarini kamaytiradi;

Psixologik qulay muhit yaratadi, bu esa ijobiy o'qish natijalariga olib keladi.

Masalan, bir o'quvchi og'zaki izoh orqali yaxshi o'zlashtirsa, boshqasi vizual materiallar (rasmlar, sxemalar, videolar) orqali yaxshiroq tushunadi. Shu sababli o'qituvchi darsda turli o'qitish usullarini uyg'unlashtirgan holda, har bir bola uchun samarali o'quv yo'lini topishi zarur.

Differensial va individuallashtirilgan yondashuvlar bir-birini to'ldiradi. Differensial yondashuv o'quvchilarni guruhlar asosida o'qitishni nazarda tutsa, individuallashtirish bu jarayonni shaxsiy darajagacha chuqurlashtiradi.

Masalan, o'qituvchi sinfdagi o'quvchilarni uch guruhga ajratadi:

- ✓ yuqori tayyorgarlikka ega o'quvchilar;
- ✓ o'rtacha tayyorgarlikdagi o'quvchilar;
- ✓ qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilar.

Har bir guruh uchun turli darajadagi topshiriqlar tayyorlanadi. Shu bilan birga, har bir o'quvchiga shaxsiy fikr bildirish, mustaqil izlanish va ijodiy yondashish imkoniyati beriladi. Bu o'quvchilarda o'z sur'atida rivojlanish, ijtimoiy faollik va o'zini anglash jarayonlarini kuchaytiradi.

Amaliy misollar va metodik yondashuvlar. Boshlang'ich ta'limda differensial va individuallashtirilgan yondashuvni amalga oshirish uchun quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

"Darajalangan topshiriqlar metodi" – o'quvchilarga bir xil mavzu bo'yicha, ammo turli murakkablikdagi topshiriqlar beriladi. Masalan: "Tabiatdagi suv aylanishi" mavzusida 1-

daraja o'quvchisi rasm chizadi, 2-daraja o'quvchisi qisqa matn yozadi, 3-daraja o'quvchisi izohli hikoya tuzadi.

“Tanlov topshiriqlari” – o'quvchiga o'zi xohlagan topshiriq turini tanlash huquqi beriladi (ijodiy ish, test, loyiha va boshqalar).

“Individuallashtirilgan portfel” – o'quvchining yutuqlari, mustaqil ishlari, ijodiy loyihalari to'plami orqali uning rivojlanish dinamikasi kuzatiladi.

“Differensial baholash tizimi” – o'quvchi faqat yakuniy natijaga ko'ra emas, balki jarayondagi sa'y-harakatlariga ko'ra ham rag'batlantiriladi.

O'qituvchining roli va kompetensiyasi. Boshlang'ich ta'lim tizimida differensial va individuallashtirilgan yondashuvlarni samarali joriy etish, eng avvalo, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, pedagogik mahorati va insoniy fazilatlariga bevosita bog'liqdir. Chunki o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarning ichki imkoniyatlarini ochib beruvchi, ularning shaxsiy rivojlanishiga yo'naltiruvchi murabbiy va yo'lko'rsatuvchi sifatida faoliyat yuritadi.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining roli o'quvchini tayyor bilimlar bilan ta'minlashdan iborat emas. U o'quvchining individual qobiliyatlarini aniqlash, unga mos metod va strategiyalarni tanlash, ta'lim jarayonida shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash orqali ta'lim jarayonining dizayneri vazifasini bajaradi. O'qituvchi har bir o'quvchining psixologik holati, bilish faoliyati va ijtimoiy muhitini tahlil qilib, unga mos yondashuvni tanlay olishi kerak.

O'qituvchi har bir o'quvchining o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatini kuzatib, unga mos tarzda rag'batlantirish usullarini tanlay bilishi zarur. Bu jarayon o'quvchi shaxsida “men muvaffaqiyatga erishaman” degan ishonchni shakllantiradi.

Individuallashtirilgan yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchi diagnostik tahlil usullaridan ham foydalanadi. Ya'ni o'quvchining bilim darajasi, o'rganish tezligi, ijodiy fikrlash qobiliyati va mustaqillik darajasi muntazam tahlil qilinadi. Shu asosda o'qituvchi dars jarayonini moslashtirib boradi, o'quvchining kuchli tomonlarini mustahkamlaydi, sust sohalarini rivojlantirishga e'tibor qaratadi.

Shuningdek, o'qituvchining roli o'quvchilarda ijobiy motivatsiyani shakllantirishda ham muhimdir. Har bir bola o'zini qadrlangan va tushunilgan deb his qilgan muhitda yanada faol bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchi pedagogik jarayonda empatiya, bag'rikenglik, sabrlilik va tenglik tamoyillarini asosiy qadriyat sifatida qo'llashi kerak.

Zamonaviy o'qituvchi, ayniqsa, differensial yondashuv sharoitida, “o'qituvchi–o'quvchi” modelidan “hamkor–yo'ldosh” modeliga o'tishi lozim. Bu yondashuv o'quvchining faol ishtirokini, tanqidiy fikrlashini, mustaqil qaror qabul qilishini va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Bundan tashqari, o'qituvchi o'z kasbiy kompetensiyasini doimiy ravishda oshirib borishi zarur. Ta'limdagi yangiliklarni o'rganish, ilg'or tajribalarni tahlil qilish, innovatsion metodlardan foydalanish — bu o'qituvchining professional o'sishiga xizmat qiladi.

XULOSA. Boshlang'ich ta'limda differensial va individuallashtirilgan yondashuvlarni qo'llash — bu shunchaki zamonaviy tendensiya emas, balki har bir bolaning tabiiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun zarur shartdir. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlaydi, o'qituvchining pedagogik mahoratini oshiradi, ta'lim jarayonini insonparvar, adolatli va samarali qiladi. Shunday qilib, har bir o'qituvchi o'z amaliyotida differensial va individuallashtirilgan yondashuvni izchil qo'llagan taqdirda, boshlang'ich ta'limda yuqori natijalarga erishish, innovatsion fikrlovchi, faol, mustaqil va mas'uliyatli shaxslarni tarbiyalash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ–6108-son qarori, 2021-yil.
2. Abduqodirov A. Ta’lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv. — Toshkent: TDPU, 2019.
3. Karimova V. Pedagogik psixologiya asoslari. — Toshkent: Fan, 2020.
4. O‘rinova G. Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim: nazariya va amaliyot. — Samarqand, 2022.
5. Ochilov M. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi va zamonaviy yondashuvlar. — Samarqand: SamDU, 2022.
6. Qodirova A. Boshlang‘ich ta’limda differensial o‘qitish metodlari. — Toshkent: TDPU, 2023.
7. Sayidahmedov N. Pedagogik texnologiyalar. — Toshkent: Innovatsiya, 2021.
8. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. — Moskva: Pedagogika, 1991.
9. Xodjayev A. Boshlang‘ich ta’limda innovatsion yondashuvlar. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2023.
10. Ziyomuhamedov B. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
11. Shoyimova Sh.S. Strategies for Improving the Psychological Preparedness of Teachers in Higher Education Institutions. American Journal of Alternative Education / aprel 2025, Vol.4, pp. 167-170.
12. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмоциональное выгорание в среде студентов-медиков: Эмпирическая оценка. Journal of Healthcare and Life-science Research / Vol.4, No. 4, 2025, - С. 197-200.
13. Шойимова Ш.С., Миракбаров М. Эмпирическое исследование уровня эмоционального выгорания у студентов-медиков. Yangi O‘zbekiston talabalari axborotnomasi /2025, T.3, выпуск 7. - С 5-8.
14. Shoyimova Sh.S. O‘zbekistonda klinik psixologiyaning dolzarb muammolari va rivojlanish istiqbollari (psixosomatika va kasallikka munosabat) “Professor Vasila Karimova o‘qishlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani , 20.09.2025. – B. 711—719.
15. www.edu.uz – O‘zR talimi rasmiy sayti
16. www.ziyonet.uz – ta’limiy portal
17. www.pedagog.uz – O‘zR pedagogika ta’lim muassasalari portali